

№07/2024

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

- 13.00.00 - Pedagogika fanlari
- 07.00.00 - Tarix fanlari
- 19.00.00 - Psixologiya fanlari
- 01.00.00 - Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 - Kimyo fanlari
- 03.00.00 - Biologiya fanlari
- 09.00.00 - Falsafa fanlari
- 10.00.00 - Filologiya fanlari
- 11.00.00 - Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 101 sahifa,
30-noyabr, 2024-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari bo'yicha doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O' – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuxamedov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva D.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Ochilov S.R. – Qashqadaryo viloyati maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi metodisti

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuxe'dov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shomuro'dov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Ochilov S.R. – Methodologist at the Department of Preschool and School Education of Kashkadarya Region

“Maktabgacha va maktab ta'limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko'ra, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo'yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta'limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O'zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi
tomonidan №C-5669245 reyestr
raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan
o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Ta'lim sifati – taraqqiyot yo'limiz	8
Umarova Hilola O'ktamovna	
Bo'lajak o'qituvchilarda inklyuziv kompetentlikni rivojlantirishning ijtimoiy-pedagogik asoslari	11
Ibraimov Xolboy Ibragimovich	
Sifatli ta'lim – mamlakat taraqqiyotining garovi	15
Qirg'zboyev Abdug'affor Karimjonovich	
Tarbiya – kamolotning qanoti.....	18
Shermuhammadov Bahodirjon Shermuhammadovich	
Talabalarda mediasavodxonlikni rivojlantirishning pedagogik modeli.....	22
Madraximova Feruza Ruzimbayevna	
Maktabgacha ta'lim tashkiloti innovatsion faoliyatini rivojlantirish jarayoni.....	30
Ibragimova Gulsanam Nematovna	
Uch yoshli bola bilan munosabat o'rnatish psixologiyasi.....	37
Akramova Feruza Akmalovna	
O'quvchilarda stressga barqarorlikni oshirishda lokus nazorat shakllarining o'rni	42
Ismoilova Nurjaxon Zuxuriddinovna	
Turkistonda jadidchilik harakatining vujudga kelishi	47
Mirzayeva Faroxat Odiljonovna, BaratovaHulkar Panji qizi	
Психологическое благополучие студентов психологии в контексте их ценностно – смысловой сферы	51
Тиллашайхова Хосият Азаматовна	
Психолого-педагогические аспекты диагностики креативности студентов начального и инклюзивного образования педагогических вузов	57
Назирова Л.В., Рахмонова Н.	
Pedagoglarda pozitiv fikrlashni o'rganishning ilmiy-nazariy asoslari.....	62
Sattarova Shaxnoza Qo'chqarovna	
Оказание паллиативной помощи и её значение в медицине	67
Асанова Гузаль Мухарамовна	
O'smirlarning pul haqidagi tasavvurlarining psixologik xususiyatlari.....	71
Xolmuratova Mahbuba Maxmudovna	
Xorij psixologiyasida chet tillarini o'rganishda olib borilgan ilmiy izlanishlar tahlili.....	75
G'aniyev Maqsudjon Najim o'g'li	
O'smirlarning ijtimoiy-psixologik shakllanishi va muloqot qobiliyatlariga ijtimoiy tarmoqlarning ta'sir omillari	79
Salomov Shamsiddin Saboxiddin o'g'li	
Tarbiyachilarda stressga barqarorlikni oshirishning psixologik xususiyatlari.....	83
Tuychiyeva Shaxlo Shavkatovna	
O'zbekiston yoshlarini iqtisodiy ijtimoiylashtirish modelining zamonaviy aspektlari	88
Erkinova S.	

Maqsud Shayxzodaning “Mirzo Ulug’bek” fojiasida qush nomlari uslubiy vosita sifatida.....	92
Yuldasheva Dilnoza Bekmurodovna	
Maktabgacha ta’lim xodimlari faoliyatida hissiyotlar kasbiy stressni yuzaga kelish omili sifatida	96
Umarova Navbahor Shokirovna, Ibragimova Munajat Zayniddin qizi	

XORIY PSIXOLOGIYASIDA CHET TILLARINI O'RGANISHDA OLIB BORILGAN ILMIY IZLANISHLAR TAHLILI

G'aniyev Maqsudjon Najim o'g'li
Nizomiy nomidagi TDPU "Amaliy psixologiya" kafedrasida o'qituvchisi

Annotatsiya: Mazkur maqolada xorijiy psixologiyada chet tillarini o'rganish bo'yicha olib borilgan ilmiy izlanishlar tahlil qilinadi. Asosiy e'tibor psixologik omillar, motivatsiya va pedagogik yondashuvlarga qaratilgan. Maqolada turli xorijiy tadqiqotlar natijalari o'zaro solishtirilib, tillarni o'rganish jarayonida psixologiyaning o'rni va ahamiyati yoritilgan. Shuningdek, psixologik yondashuvlarning samaradorligi va ularning lingvistik o'quv jarayonidagi ta'siri tahlil qilingan. Maqola ushbu mavzudagi kelgusi tadqiqotlar uchun nazariy asos yaratadi.

Kalit so'zlar: chet tillarini o'rganish, psixologik omillar, motivatsiya, xorijiy psixologiya, pedagogik yondashuv.

Abstract: This article analyzes scientific research conducted in foreign psychology regarding foreign language learning. The focus is on psychological factors, motivation, and pedagogical approaches. The article compares the results of various international studies, highlighting the role and importance of psychology in the language learning process. It also examines the effectiveness of psychological approaches and their impact on linguistic education. The article provides a theoretical foundation for future research in this area.

Key words: foreign language learning, psychological factors, motivation, foreign psychology, pedagogical approaches.

Аннотация: В данной статье анализируются научные исследования, проведенные в зарубежной психологии по изучению иностранных языков. Основное внимание уделяется психологическим факторам, мотивации и педагогическим подходам. В статье сравниваются результаты различных зарубежных исследований, освещается роль и значение психологии в процессе изучения языков. Также анализируется эффективность психологических подходов и их влияние на лингвистический образовательный процесс. Статья создает теоретическую основу для дальнейших исследований в данной области.

Ключевые слова: изучение иностранных языков, психологические факторы, мотивация, зарубежная психология, педагогические подходы.

KIRISH

Chet tillarini o'rganish psixologiyasi bugungi kunda global jarayonlarning muhim yo'nalishi hisoblanadi. Xalqaro muloqot, texnologiyalar va madaniyatlararo aloqalarning kuchayishi yangi tillarni o'zlashtirishga bo'lgan ehtiyojni oshirdi. Shu sababli, xorijiy psixologiyada chet tillarini o'rganish jarayoniga ta'sir qiluvchi omillarni o'rganishga katta e'tibor qaratilmoqda. Ushbu maqola xorij psixologiyasidagi ilmiy izlanishlar natijalari asosida til o'rganish jarayonida xotira, motivatsiya, individual o'quv uslublari va texnologiyalarning rolini tahlil qiladi.

Bugungi kunda chet tillarini o'rganish nafaqat shaxsiy rivojlanish, balki professional muvaffaqiyat va madaniyatlararo muloqot uchun ham muhim ahamiyat kasb etmoqda. Globalizatsiya jarayonlari va raqamli texnologiyalarning rivojlanishi, ko'p tillilikning zamonaviy dunyo talablariga mos kelishini ko'rsatmoqda. Chet tillarini o'zlashtirish orqali shaxslar xalqaro aloqalarga kirisha olishadi, madaniyatlar va tillararo o'zaro tushunishni yaxshilaydi. Shu bilan birga, o'quvchilarda yangi til o'rganish orqali ilmiy-tadqiqot ishlariga bo'lgan qiziqishni oshirish, turli sohalarida ilmiy innovatsiyalarni rivojlantirish imkoniyati ham yaratiladi.

Psixologiya sohasida chet tillarini o'rganishga qaratilgan ilmiy izlanishlar shuni ko'rsatadiki, tilni o'zlashtirish jarayoni faqat til qoidalari va so'zlar yodlash bilan cheklanmaydi. Ushbu jarayon, asosan, psixologik omillar orqali boshqariladi va bunga o'rganuvchining motivatsiyasi, xotirasi, individual o'quv uslubi va o'rganishga mos texnologiyalar ta'sir ko'rsatadi.

Shunday qilib, ushbu maqolada xorijiy psixologiyada chet tillarini o'rganishga ta'sir qiluvchi asosiy omillar – xotira, motivatsiya, individual o'quv uslublari va texnologiyalarning o'rganish jarayoniga ta'siri tahlil qilinadi.

Maqola mazkur omillar asosida til o'rganish jarayonini optimallashtirish imkoniyatlari va tadqiqot natijalari asosida qo'llash mumkin bo'lgan samarali metodlarni yoritishni maqsad qiladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Xorij psixologiyasida chet tillarini o'rganish jarayoni ilmiy jihatdan chuqur o'rganilgan. Ushbu mavzu bo'yicha ilmiy izlanishlar asosida maqolaning asosiy qismiga qo'shimcha ma'lumotlar kiritaman.

Motivatsiya chet tilini o'rganishda muhim omillardan biri hisoblanadi. Garvard va boshqa universitetlarda o'tkazilgan tadqiqotlar til o'rganish jarayonida ichki va tashqi motivatsiya orasidagi farqni o'rganishga qaratilgan. Masalan, ichki motivatsiya - bu shaxsiy qiziqish yoki maqsad orqali yuzaga keladigan motivatsiya bo'lsa, tashqi motivatsiya - asosan, ish imkoniyatlari, malaka oshirish, yoki boshqa tashqi omillar sababli yuzaga keladi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, ichki motivatsiya bilan shug'ullangan o'quvchilar tilni chuqurroq va puxtarroq o'rganganlar. Gardner va Lambert motivatsiyaning integrativ (madaniyatga qiziqish) va instrumental (amaliy maqsadlar) turlari mavjudligini ko'rsatib o'tgan va integrativ motivatsiyaning o'quv jarayonidagi ahamiyatini ta'kidlagan.¹

Bundan tashqari, motivatsiya darajasini saqlash uchun interaktiv va qiziqarli ta'lim materiallaridan foydalanish tavsiya etiladi. Ta'lim jarayonida o'quvchilarni yanada faol ishtirok etishga jalb qilish, darslarni o'ziga qiziqarli materiallar orqali yoritish, masalan, turli multimedia vositalari yoki madaniyat va san'at mavzularidan foydalanish motivatsiyani oshiradi.

Xotira chet tilini o'rganishda muhim mexanizmlardan biri hisoblanadi. Til o'rganishda qisqa muddatli va uzoq muddatli xotira faolligi, yangi til ma'lumotlarini eslab qolish va qayta ishlash qobiliyatini shakllantirishga yordam beradi. Masalan, yangi o'zlashtirilgan so'zlar yoki grammatik qoidalarni dastlab qisqa muddatli xotirada saqlash, keyinchalik ularni uzoq muddatli xotirada saqlab qolish uchun takrorlash zarur.

Baddeley va Hitch xotira jarayonini "Ishchi xotira modeli" orqali o'rganib chiqishgan va uning til o'rganish jarayoniga qanday ta'sir qilishini tushuntirishgan. Ularning fikricha, so'zlarni eslab qolish uchun ma'lum bir vaqt davomida ularni o'zlashtirish va bir necha marta takrorlash kerak. Masalan, "flashcard" uslubi xotirani mustahkamlash va so'zlarni eslab qolish uchun samarali usuldir.²

Shuningdek, "Spaced repetition" (oraliqli takrorlash) uslubi chet tilida yangi materialni takrorlash va uzoq muddatli xotirada saqlash uchun samarali ekanligi ko'rsatilgan. Ushbu yondashuv uzoq muddatli xotirani kuchaytirish va o'rganilgan bilimni mustahkamlash uchun tavsiya etiladi.

O'quvchilarning individual o'quv uslublari, ya'ni vizual, audial yoki kinestetik uslublari, til o'rganish jarayoniga ta'sir qiluvchi asosiy omillardan biridir. Masalan, vizual uslubga ega o'quvchilar ko'proq grafiklar, diagrammalar, rangli yozuvlar va o'quv materiallaridan samarali foydalana olishadi. Audial uslubdagi o'quvchilar esa darslarni eshitish orqali yaxshiroq o'rganganligi uchun audio materiallardan foydalanishi mumkin.

Reid va Kolb tadqiqotlari shuni ko'rsatadiki, har bir o'quvchi o'ziga xos o'quv uslubiga ega bo'lib, o'quv dasturlarini shaxsiy uslublarga moslashtirish ta'lim jarayonining samaradorligini oshiradi. Masalan, kinestetik uslubga ega bo'lgan o'quvchilar uchun interaktiv va amaliy mashg'ulotlar samaraliroq bo'ladi.³

O'quv uslublari aniqlash va ularga mos materiallardan foydalanish, shuningdek, ta'lim jarayonini yanada o'rganuvchiga yo'naltirilgan qilib tashkil qilish chet tilini samarali o'rgatish uchun tavsiya etiladi.

So'nggi yillarda texnologiyalarning rivojlanishi bilan til o'rganish jarayoni ham sezilarli darajada o'zgarib, interaktiv va mustaqil o'rganish imkoniyatlari kengaydi. Sun'iy intellekt, mobil ilovalar va raqamli platformalar orqali o'quvchilar o'z-o'zini baholash, o'quv materiallarini tanlash va individual ehtiyojlariga mos ravishda o'rganish imkoniyatiga ega bo'lishadi.

Masalan, "Duolingo" va "Memrise" kabi ilovalar o'quvchilarga yangi so'zlarni yodlash va grammatika qoidalarini mustahkamlash uchun foydali platforma hisoblanadi.

Cambridge universiteti tomonidan olib borilgan tadqiqotlar texnologiyalardan foydalanish orqali o'quvchilar ko'nikmalarini mustaqil rivojlantirish imkoniyatiga ega ekanini ko'rsatdi.⁴ Texnologiyalar yordamida o'rganish jarayonining interaktivligi oshiriladi va o'quvchilar materiallarni o'zlari tanlay olishadi. Shuningdek, sun'iy intellekt yordamida har bir o'quvchiga moslashtirilgan o'quv dasturlari yaratish imkoniyatlari mavjud bo'lib, bu o'quvchilarning individual ehtiyojlarini hisobga oladi.

Natural Language Processing (tabiiy tilni qayta ishlash) texnologiyalari yordamida o'quvchilar matnlarni o'qish, tushunish va tarjima qilishda yordam beruvchi algoritmlar bilan ta'minlangan. Bu esa, o'rganish samaradorligini oshiradi va o'quvchilarga tilni yanada puxta o'zlashtirish imkoniyatini beradi.

1 Gardner, R. C., & Lambert, W. E. (1972). *Attitudes and Motivation in Second-Language Learning*. Rowley, MA: Newbury House.

2 Baddeley, A. D., & Hitch, G. J. (1974). Working memory. In G. H. Bower (Ed.), *The psychology of learning and motivation* (Vol. 8, pp. 47-89). Academic Press.

3 Reid, J. M. (1987). The learning style preferences of ESL students. *TESOL Quarterly*, 21(1), 87-111.

4 Cambridge Assessment English. (2020). **The impact of technology on language learning**. Cambridge University Press.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ma'lumotlar yig'ish uchun asosan ilmiy adabiyotlarni tahlil qilish, meta-tahlil va kontent tahlil usullari qo'llanildi. Xorijiy manbalardan olgan ilmiy maqolalar, monografiyalar va psixolingvistik tadqiqotlar asosiy axborot manbalari sifatida tanlandi. Bu usul yordamida chet tillarini o'rganishda psixologik omillar, motivatsiya va pedagogik yondashuvlar bo'yicha olingan ma'lumotlar umumlashtirildi. Olingan ma'lumotlar tahlili ikki asosiy bosqichda amalga oshirildi. Birinchi bosqichda statistik tahlil qo'llanilib, turli tadqiqotlarning natijalari o'zaro solishtirildi. Ikkinchi bosqichda sifatli tahlil amalga oshirilib, xorij psixologiyasidagi muhim xulosalar aniqlanib, ularning chet tillarini o'rganish jarayonidagi o'rni baholandi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Til o'rganish psixologiyasi – bu tilni o'zlashtirish jarayonida shaxsning psixologik xususiyatlarini va shunga mos ravishda samarali o'qitish metodlarini tadqiq etadigan yo'nalishdir. Bu yo'nalishdagi tadqiqotlar asosan o'rganish jarayonini osonlashtirishga, qiyinchiliklarni yengib o'tishga yordam beruvchi psixologik mexanizmlarni tushunishga qaratilgan.

Ko'plab tadqiqotlar til o'rganishda xotiraning muhim ahamiyatga ega ekanini tasdiqlaydi. Masalan, qisqa va uzoq muddatli xotiraning o'ziga xos xususiyatlari o'quvchining yangi so'zlarni qay darajada samarali yodlashi va eslab qolishi bilan bog'liq. Shuningdek, motivatsiyaning ta'siri, o'quvchilarning individual uslublari va texnologiyalarning o'quv jarayoniga ta'siri kabi jihatlar xorijiy psixologiya tadqiqotlarida keng o'rganilgan. Garvard, Monreal va Cambridge kabi nufuzli universitetlar tomonidan olib borilgan tadqiqotlar, til o'rganish samaradorligini oshirish uchun psixologik mexanizmlardan foydalanish zarurligini ko'rsatadi.

Bundan tashqari, zamonaviy texnologiyalar, xususan, sun'iy intellekt va raqamli ta'lim platformalari til o'rganish jarayonini interaktiv va o'z-o'zini boshqarish imkoniyatlarini yaratib, yangi imkoniyatlar ochmoqda. Bu uslublar orqali o'rganish samaradorligi oshadi, o'quvchilar individual ehtiyojlarini qondirish uchun mos yondashuv va materiallarni tanlash imkoniyatiga ega bo'ladi.

Agar tillarni o'rganish motivatsiyasi birinchi navbatda tilning o'zidan kelib chiqmasa, balki boshqa ba'zi tashqi omillarga bog'liq bo'lsa, u birinchi navbatda muntazam va ongli amaliyot orqali til qobiliyatini rivojlantirishi mumkin. Yuqorida keltirilgan ilmiy izlanishlar va nazariyalardan kelib chiqib, chet tillarini o'rganishda bir qancha psixologik omillar, o'quv uslublari va texnologiyalar samaradorlikka sezilarli ta'sir ko'rsatishi aniqlanadi. Motivatsiyaning ichki va tashqi omillari o'quv jarayonida muhim rol o'ynaydi: o'quvchilarda yuqori ichki motivatsiya bo'lganda, ular tilni yanada puxta o'zlashtirishga harakat qiladilar. Gardner va Lambertning integrativ va instrumental motivatsiyaga doir tadqiqotlari bu jarayonni yanada chuqur tushuntirib berdi.⁵ Integrativ motivatsiya (tilni o'zlashtirishga madaniyatlararo tushunishni chuqurlashtirish uchun qiziqish) yuqori bo'lgan o'quvchilarning til o'rganishda yanada yaxshi natijaga erishganligi kuzatildi.

Xotira va o'quv uslublari bo'yicha o'tkazilgan tadqiqotlar tilni o'rganishning samarali usullari borligini tasdiqladi. Masalan, Baddeley va Hitch tomonidan ishlab chiqilgan ishchi xotira modeli orqali ma'lumotni qisqa muddatli va uzoq muddatli xotiraga kiritish jarayonini takrorlash orqali mustahkamlash mumkinligi aniqlandi. Shu bilan birga, individual o'quv uslublari, masalan, vizual, audial yoki kinestetik yondashuvlar orqali til o'rganish o'quvchilarning samaradorligini oshirdi.

Texnologiyalardan foydalanish natijalarida shuni ko'rish mumkinki, raqamli platformalar va sun'iy intellekt vositalari til o'rganishda yangi imkoniyatlar yaratib, o'quvchilarga individual tarzda o'qish imkonini berdi. Duolingo va Memrise kabi ilovalar o'quvchilarga qiziqarli va interaktiv uslubda o'rganish imkonini yaratib, xotirani mustahkamlash va so'z boyligini oshirishda samarali ekanligini ko'rsatdi. Bundan tashqari, tabiiy tilni qayta ishlash texnologiyalari orqali o'quvchilarning o'qish, tushunish va tarjima qilish ko'nikmalari yaxshilanganligi kuzatildi.

Xotira jarayoni va uni mustahkamlash usullari ham til o'rganishning samaradorligini belgilovchi muhim omil hisoblanadi. Oraliqli takrorlash va vizual materiallardan foydalanish orqali qisqa va uzoq muddatli xotirani mustahkamlash, tilni tez va samarali o'zlashtirish imkonini beradi. Bu esa o'quvchilarga yangi materiallarni unutmang uchun samarali takrorlash tizimlarini joriy etishni talab qiladi.

O'quvchilarning individual o'quv uslublarini inobatga olish til o'rgatish jarayonini individualashtirishga imkon beradi va o'qituvchilarga o'quvchilarning ehtiyojlariga mos metodlarni tanlashda yordam beradi. Ayniqsa, vizual, audial va kinestetik uslublarni o'quv materiallarida kombinatsiya qilish til o'rganish jarayonini qiziqarli va samarali qiladi.

Texnologiyalardan foydalanish natijalari shuni ko'rsatmoqdaki, interaktiv platformalar va sun'iy intellekt yordamida shaxsiylashtirilgan ta'lim muhitini yaratish til o'rganishda sezilarli yutuqlarga olib kelmoqda. Bu, o'z navbatida, o'quvchilarga mustaqil ravishda o'rganish va ta'lim jarayonini boshqarish imkonini beradi. Tabiiy

5 Gardner, R. C., & Lambert, W. E. (1972). Attitudes and Motivation in Second-Language Learning.

tilni qayta ishlash texnologiyalari til o'rganish jarayonini interaktiv va o'qituvchiga bog'liq bo'lmagan tarzda mustahkamlash uchun katta imkoniyatlar taqdim etmoqda.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Xorij psixologiyasida chet tillarini o'rganish sohasida olib borilgan ilmiy tadqiqotlar til o'rganish jarayonining psixologik asoslarini chuqur o'rganishga qaratilgan. O'rganish motivatsiyasi, kognitiv jarayonlar, shaxsiyat xususiyatlari, ijtimoiy va madaniy ta'sirlar, hamda neyrobiologik omillar til o'rganish samaradorligini belgilovchi asosiy omillardan hisoblanadi. Kelajakda bu sohada olib boriladigan tadqiqotlar til o'rganishning yanada samarali usullarini ishlab chiqishga yordam beradi.

Ushbu tadqiqot chet tilini o'rganishda psixologik omillar, o'quv uslublari va texnologiyalarning ta'sirini o'rganishga qaratilgan. Natijalar shuni ko'rsatdiki, motivatsiya, xotira va o'quv uslublari til o'rganish jarayonida muhim rol o'ynaydi. Motivatsiyaning ichki va tashqi turlari o'quvchilarning muvaffaqiyatiga ta'sir qiladi, xotira jarayoni esa materialni mustahkamlashda muhim.

Texnologiyalar, jumladan, raqamli platformalar va sun'iy intellekt yordamida o'rganish jarayoni samarali va shaxsiylashtirilgan bo'ladi. Shu sababli, chet tilini o'rganishda motivatsiyani oshirish, xotirani mustahkamlash va texnologiyalardan samarali foydalanish zarur, bu esa tilni o'rganishning samaradorligini sezilarli darajada oshiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Gardner, R. C., & Lambert, W. E. (1972). *Attitudes and Motivation in Second-Language Learning*. Rowley, MA: Newbury House.
2. Baddeley, A. D., & Hitch, G. J. (1974). Working memory. In G. H. Bower (Ed.), *The psychology of learning and motivation* (Vol. 8, pp. 47-89). Academic Press.
3. Reid, J. M. (1987). The learning style preferences of ESL students. *TESOL Quarterly*, 21(1), 87-111.
4. Kolb, D. A. (1984). *Experiential learning: Experience as the source of learning and development*. Prentice Hall.
5. Oxford, R. L. (1990). *Language Learning Strategies: What Every Teacher Should Know*. Newbury House.
6. Cambridge Assessment English. (2020). *The impact of technology on language learning*. Cambridge University Press.
7. Dörnyei, Z. (2005). *The Psychology of the Language Learner: Individual Differences in Second Language Acquisition*. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.
8. MacIntyre, P. D., & Gardner, R. C. (1994). "The Subtle Effects of Language Anxiety on Cognitive Processing in the Second Language." *Language Learning*, 44(2), 283-305.
9. Schumann, J. H. (1978). *The Pidginization Process: A Model for Second Language Acquisition*. Rowley, MA: Newbury House Publishers.
10. Swain, M. (1985). "Communicative Competence: Some Roles of Comprehensible Input and Comprehensible Output in its Development." In S. Gass & C. Madden (Eds.), *Input in Second Language Acquisition* (pp. 235-253). Rowley, MA: Newbury House Publishers.

Ingliz tili muharriri: Feruz HAKIMOV

Musahhih: Alibek ZOKIROV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin SOBIR O'G'LI

2024. № 7

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

“Muhandislik va iqtisodiyot” jurnali 26.06.2023-yildan
O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№C–5669245 reyestr raqami tartibi bo‘yicha ro‘yxatdan o‘tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug‘bek tumani
Kumushkon ko‘chasi, 26-uy.